

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7216555>
УДК 314.143

ОЦЕНКА УГРОЗ В ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СФЕРЕ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Г.И. Ширшова,

студент 5 курс, напр. «Экономическая безопасность», кафедра
экономических дисциплин,
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Кузбасский государственный
технический университет имени Т.Ф. Горбачева», Филиал КузГТУ в г.
Прокопьевске

Н.В. Кудреватых,

к.э.н., доц. кафедры экономических дисциплин,
Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф.
Горбачева

Аннотация: В статье представлена социально-экономическая сущность понятия демографии как одной из угроз экономической безопасности в Кемеровской области. В статье рассматривается характеристика экономической безопасности государства. В работе анализируется влияние угроз в демографической сфере на экономическую безопасность страны. Проведен анализ демографической ситуации в Кемеровской области за период 2019 по 2021 годы. Проведена оценка влияния демографических факторов на уровень экономического развития Кемеровской области.

Ключевые слова: экономическая безопасность, демография, демографическая сфера, демографическая ситуация

ASSESSMENT OF THREATS IN THE DEMOGRAPHIC SPHERE AND THEIR IMPACT ON ECONOMIC SECURITY IN THE KEMEROVSK REGION

G.I. Shirshova,

5th year student, direction "Economic security", Department of Economic
Disciplines,

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education
"Kuzbass State Technical University named after T.F. Gorbachev", Branch
of KuzSTU in Prokopyevsk

N.V. Kudrevatykh,

Candidate of Economics, Associate Professor of the Department of
Economic Disciplines,

Kuzbass State Technical University named after T.F. Gorbachev

Annotation: The article presents the socio-economic essence of the concept of demography as one of the threats to economic security in the Kemerovo region. The article discusses the characteristics of the economic security of the state. The paper analyzes the impact of threats in the demographic sphere on the economic security of the country. An analysis of the demographic situation in the Kemerovo region for the period 2019 to 2021 was carried out. The impact of demographic factors on the level of economic development of the Kemerovo region has been assessed.

Keywords: economic security, demography, demographic sphere, demographic situation

Экономическая безопасность любой страны зависит от множества условий и факторов. Понятие «экономическая безопасность» можно охарактеризовать как состояние национальной экономики, при котором обеспечиваются защита национальных интересов, устойчивость к внутренним и внешним угрозам, способность к развитию и защищенность жизненно важных интересов людей, общества, государства [2, с. 11].

Одним из факторов, влияющих на экономическую безопасность, является демографическая сфера. Демография – это наука о закономерностях воспроизводства населения, о зависимости

его характера от социально-экономических, природных условий, миграции, изучающая численность, территориальное размещение и состав населения, их изменения, причины и следствия этих изменений и дающая рекомендации по их улучшению [1, с. 10].

Демографическое состояние страны в целом и ее отдельных регионов в частности является важнейшим показателем уровня социально-экономического, политического, этнического развития.

Угрозы в демографической сфере способны значительно повлиять на экономику любого государства. В России наблюдается ухудшение демографических показателей. Сложившаяся тенденция ухудшения демографических показателей, в ближайшем будущем, может значительно отразиться на экономической безопасности страны.

Демографические изменения влияют на базовые темпы роста экономики, рост структурной производительности, уровень жизни населения, уровень сбережений, потребление и инвестиции. Наиболее серьезной угрозой, связанной с экономической безопасностью страны является то, что при изменении структуры населения по мере сокращения трудовых ресурсов (сокращение численности населения и старение населения) и увеличения расходов на социальное обеспечение нуждающихся граждан, экономика может замедлиться. Россия на данном этапе испытывает проблемы в демографической сфере, что снижает уровень экономической безопасности.

Демографическая ситуация – это комплексная количественная характеристика и качественная оценка демографических процессов, протекающих на определенной территории. Правильное представление о демографической ситуации в Кемеровской области позволяет принимать обоснованные решения при прогнозировании структуры и динамики экономических и социальных процессов.

В последнее время в России и ее субъектах наблюдается негативные тенденции в сфере демографии: низкая рождаемость, высокая смертность, старение населения, продолжительности жизни и т.п.

Для оценки демографической ситуации Кемеровской области за последние три года, были рассчитаны основные показатели, используя официальные статистические данные региона.

Кемеровская область по численности населения занимает 2-е место среди 12 регионов Сибирского федерального округа (СФО) и 16-е место среди 83 субъектов Российской Федерации. Удельный вес в численности населения СФО – 14,2 %, России – 1,9 %. Девяностые годы XX века и начало XIX века – годы устойчивого сокращения численности населения как в Кемеровской области, так и по России в целом.

В таблице 1 приведены основные демографические показатели по Кемеровской области. Как видно из таблицы численность населения Кемеровской области ежегодно устойчиво снижается.

Численность населения Кемеровской области в 2021 году по сравнению с 2019 годом снизилась на 40,9 тыс. чел. Такая тенденция вынуждает обратить особое внимание на изучение факторов, влияющих на демографическую обстановку в регионе.

Таблица 1 – Рождаемость, смертность и среднегодовая численность населения Кемеровской области в 2019-2021 гг. [5]

Год	Всего, тыс. чел.		
	Родившихся	Умерших	Среднегодовая численность населения
2019	24	37,9	2657,9
2020	22,6	42,9	2633,4
2021	21,6	47,6	2604,3

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что в анализируемом периоде количество умерших превышает численность родившихся. Результаты расчета абсолютных и относительных отклонений показателей рождаемости и смертности оформлены в таблице 2.

Таблица 2 – Абсолютное и относительное отклонение численности родившихся и умерших за период 2019-2021 гг. в Кемеровской области [5]

Год	Отклонение рождаемости		Отклонение смертности	
	Абсолютно е, тыс. чел.	Относительно е, %	Абсолютно е, тыс. чел.	Относительно е, %
2019	-	-	-	-
2020	- 1,4	94,17	5	113,19
2021	- 1	95,58	4,7	110,96

Численность родившихся в 2020 году по сравнению с 2019 годом уменьшилась на 1,4 тыс. чел. или на 5,83 %. В 2021 году по сравнению с 2020 годом она уменьшилась на 1 тыс. чел., что составило 4,42 %. Таким образом, в анализируемом периоде прослеживается тенденция уменьшения числа родившихся.

Численность умерших в 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличилась на 5 тыс. чел. или на 13,19 %. В 2021 году по сравнению с 2020 годом данный показатель увеличился на 4,7 тыс. чел., что составляет 10,96 %.

Значения общих показателей рождаемости, смертности и воспроизводства населения, характеризующих демографическую ситуацию в Кузбассе, представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Значения общих показателей рождаемости смертности в Кемеровской области в 2019-2021 гг. [5]

Год	на 1000 чел. населения		
	Коэффициент рождаемости	Коэффициент смертности	Естественный прирост/убыль
2019	9,0	14,2	- 5,2
2020	8,5	16,2	- 7,7
2021	8,2	18,2	- 10,0

Из таблицы 3 видно, что 2021 году на каждую тысячу среднегодовой численности населения родилось 8 человек. Значения данного статистического показателя за 2020 год и 2019 год составляют 8,5 ‰ и 9,0 ‰. Наблюдается ежегодное снижение числа родившихся на тысячу среднегодовой численности населения.

Смертность населения наряду с рождаемостью является важнейшей характеристикой состояния здоровья и уровня жизни населения региона. Самая болевая проблема современного демографического развития Кузбасса – высокий уровень смертности населения. Кемеровская область имеет самый высокий показатель коэффициента смертности по Сибирскому федеральному округу. В 2021 году на каждую тысячу среднегодового населения приходится 18 человек умерших. В 2020 году коэффициент смертности составляет 16 человек на каждую тысячу среднегодового населения, в 2019 году – 14 человек соответственно.

Коэффициенты смертности выше коэффициентов рождаемости, следовательно, наблюдается естественная убыль населения. При этом, по сравнению с 2019 годом видно, что значение данного показателя с каждым годом возрастает. Наглядно изобразить полученные данные можно с помощью диаграммы рисунок 1.

Рисунок 1 – Значения коэффициентов рождаемости и смертности в Кемеровской области в 2019 – 2021 гг. [5]

Самые распространенные в мире объяснения высокого уровня смертности и заболеваемости такие: падение уровня жизни населения и рост бедности; деградация системы здравоохранения; недостаточное или неправильное питание вследствие высоких цен; загрязнение окружающей среды.

Как оказалось, самая частая причина смерти – болезни системы кровообращения. Они унесли жизни 21 230 человек в 2020 году. Новообразования унесли жизни 6508 человек, а из-за «внешних причин» погибли 3326 кузбассовцев.

Также специалисты Росстата отмечают, что 2469 кузбассовцев умерли из-за болезней органов пищеварения. Еще у 2165 человек врачи диагностировали болезни органов дыхания. В 1872 случаях причиной смерти оказались инфекционные и паразитарные болезни, среди которых отдельно выделяется туберкулез – 261 человек.

Специалисты Росстата проанализировали внешние причины смертей кузбассовцев и пришли к неутешительным выводам: из-за употребления алкоголя погибли 1426 человек. Еще 626 кузбассовцев добровольно ушли из жизни. Нанесли себе повреждения не имея определенных намерений 519 человек. 519 человек погибли из-за несчастных случаев, связанных с транспортом. И лишь 290 человек – в ДТП. Еще 223 человека стали жертвами убийств, а 94 – утонули.

Одна из наиболее острых проблем – смертность населения в трудоспособном возрасте. Ежегодные потери населения трудоспособного возраста составляют 15 – 18 тыс. человек, или около трети общего числа умерших. В ближайшей перспективе процесс снижения численности трудоспособного населения будет нарастать, что может вызвать дефицит рабочей силы на рынке труда.

Чтобы понять причины изменения общего прироста населения в Кемеровской области, необходимо рассмотреть подробнее естественный прирост и миграционный прирост населения региона. В таблице 4 представлены компоненты изменения численности населения Кемеровской области. К ним относятся общий, естественный и миграционный прирост (убыль).

Таблица 4 – Компоненты изменения численности населения Кемеровской области за период 2019 – 2021 гг. [5]

Год	на 1000 чел. населения		
	Естественный прирост/убыль	Миграционный прирост/убыль	Общий прирост, убыль
2019	- 5,2	- 0,9	- 6,1
2020	- 7,7	- 1,5	- 9,2
2021	- 10,0	- 1,1	- 11,1

Из представленных в таблице 4 данных видно, что снижение численности было обеспечено как естественной, так и механической убылью населения области. Однако наибольший вклад в снижение численности населения области внесла естественная убыль населения, т.е. превышение числа умерших над числом родившихся. Однако, несмотря на негативные тенденции в динамике численности, есть все основания считать миграцию основным источником возможного пополнения численности населения Кемеровской области. Уезжает в основном молодежь, то есть трудоспособное население, что тоже ведет к ухудшению демографической ситуации в регионе.

Подводя итог, можно сказать, что наблюдается устойчивый процесс естественной убыли населения, который длится уже второе десятилетие: высокий уровень коэффициента смертности и недостаточный уровень коэффициента рождаемости. С 2011 года началась и миграционная убыль населения. Таким образом, главные составные части социально-демографического процесса – естественный прирост и миграционный прирост в регионе со знаком минус.

Необходимо усилить меры государственной поддержки для увеличения численности населения региона. Только комплекс мер государственных органов власти поможет улучшить демографическую ситуацию, что в будущем приведет к улучшению социально-экономического развития страны.

Экономика и демография тесно взаимосвязаны: возрастно-половой состав населения и его составляющие напрямую влияют на

производственный процесс и распределение товаров, производимых обществом. Таким образом, состояние демографии в Кемеровской области непосредственно влияют на экономику страны.

Демографическая политика Российской Федерации направлена на увеличение продолжительности жизни, сокращение смертности и причин ее наступления, повышения рождаемости, повышение и сохранения здоровья населения, регулирования внутренней и внешней миграции и улучшение на этой основе демографической ситуации в стране.

Разработка эффективной демографической политики требует изучения всех демографических показателей, чтобы разработать действительно работающую систему мер и предложений для улучшения демографии требуется еще и время.

Специфика демографической ситуации в Кемеровской области заключается в том, что несоответствие темпов развития демографической и экономической системы вызывает противоречия, влияющие на характер развития рынка рабочей силы.

Одной из главных демографических проблем в Кемеровской области остается естественная и миграционная убыль населения.

Демографической опасностью вымирания населения является его старение. Превышение количества пожилых людей приводит к застою и консерватизму в развитии страны, отсутствию научно-технического прогресса. Это негативно сказывается на экономике страны, порождает проблему в финансировании пенсионной системы.

Страна, в которой преобладает молодое население, более динамична, подвержена ускоренному развитию, чем та, где преобладает более взрослое население. Чем более высокая численность молодого трудоспособного населения, тем лучше для страны. Работающее население вносит вклад в развитие государства, предпринимает меры по улучшению жизни в стране, тогда как пожилые люди уже не способны этого сделать, а более молодое поколение еще не способно на это. Помимо этого забота об этих категориях граждан в значительной степени ложиться на «плечи» государства, в котором они проживают.

Изменение структуры населения в Кемеровской области в 2019-2021 гг. представлено на рисунке 2.

Рисунок 2 – Динамика структуры населения Кемеровской области в 2019-2021 гг., % [5]

Наибольшая группа населения в Кемеровской области – это население в трудоспособном возрасте – больше половины. В 2020 году доля данной группы снижалась, а в 2021 году – увеличилась и превысила показатель 2019 года. Рост численности данной группы очень важен для обеспечения экономической безопасности региона, так как в перспективе снижение населения трудоспособного возраста может негативно сказаться на рынке труда и привести к дефициту социальных расходов бюджета. Конечно, это незначительное изменение показателя, но важна сама тенденция хоть медленного, но улучшения.

Развитие демографических процессов тесно связано с состоянием института семьи. В современном обществе функция воспроизводства населения по-прежнему сохраняется за семьей. В то же время заметно меняется структура семьи, в процессе ее становления и функционирования все масштабнее проявляются такие тенденции, как снижение регистрируемой брачности, высокий уровень разводимости, рост числа незарегистрированных сожительства, снижение рождаемости, рост внебрачной рождаемости.

Динамика браков и разводов в Кемеровской области представлена на рисунке 3.

В 2020 году по сравнению с 2019 годом снизилось как число браков, так и число разводов. В 2021 году наблюдается незначительный рост по обоим показателям. Негативные тенденции фиксируются в показателях брачности: число разводов в 2019 году

составило 71 % от числа заключенных браков, а в 2020 и 2021 годах эта цифра выросла до 79 %.

Рисунок 3 – Динамика браков и разводов в Кемеровской области в 2021-2021 гг., ед. [5]

Рассмотрим ожидаемую продолжительность жизни при рождении в Кемеровской области в 2019-2021 гг. и сравним с Российской Федерацией на рисунке 4.

Рисунок 4 – Динамика ожидаемой продолжительности жизни при рождении в Кемеровской области и Российской Федерации в 2019-2021 гг., лет [4]

В Кемеровской области продолжительность жизни при рождении ниже, чем в Российской Федерации на протяжении всего рассматриваемого периода. Также в Кемеровской области с 2019 года по 2021 год наблюдается сокращение продолжительности жизни при рождении как среди женщин, так и среди мужчин. При этом сократилась разница между продолжительностью жизни мужчин и женщин с 10 до 9 лет.

Проведя анализ демографических процессов в Кемеровской области, можно сделать ряд выводов. В 2021 году в Кемеровской области большинство демографических показателей ухудшилось: снизилась численность населения, рождаемость, сократилось количество браков, выросло отношение разводов к бракам, выросла смертность.

В настоящее время не существует методик, позволяющих оценить, с высокой степенью точности, как влияют те или иные демографические и миграционные процессы на экономическую безопасность. Однако сопоставление демографических (естественный прирост/убыль населения) и экономических показателей (уровень ВРП) отвечает на вопрос чувствительности показателей экономической безопасности, изменяющимся показателям демографии в конкретный момент времени. Показатели валового регионального продукта Кемеровской области в период с 2019-го года по 2021-ый год представлены в таблице 5.

При анализе показателей ВРП было выявлено, что при ежегодном сокращении численности населения наблюдается незначительный рост ВРП в 2021 году (на 13,6 %). Поэтому можно сделать вывод, что в настоящее время резкий спад рождаемости и дальнейшее снижение данного показателя значительно не повлияло на изменение уровня ВРП. Однако, важным является то, что с каждым годом демографические показатели имеют тенденцию к ухудшению, что в ближайшем будущем может значительно отразиться на экономической безопасности страны и региона.

Таблица 5 – Показатели валового регионального продукта Кемеровской области в период с 2019-2021г.г [3]

Показатели	Годы			Абсолютное отклонение		Темп роста, %	
	2019	2020	2021	20/19	21/20	20/19	21/20
Валовой региональный продукт, млрд. руб.	1110,2	1038,1	1179,2	-72,1	141,1	93,5	113,6
Численность населения, тыс. чел.	2666,1	2645,6	2618,9	-20,5	-26,7	99,2	98,9
ВРП на душу населения, тыс. руб.	416,4	392,4	450,3	-24,0	57,9	94,2	114,8

Депопуляция признается главной проблемой демографического развития Кемеровской области с позиции экономической безопасности. Можно выделить следующие возможные негативные последствия сложившихся тенденций и прогноз развития демографических процессов. К числу таких последствий отнесены следующие:

- снижение численности населения в трудоспособном возрасте может вызвать дефицит предложения на рынке труда. Старение рабочей силы может сказаться на способности к восприятию инноваций;

- сокращение численности детей и подростков приведет к возникновению проблем в формировании трудовых ресурсов, уменьшению объемов подготовки квалифицированных кадров в учебных заведениях;

- увеличение населения в престарелом возрасте повлечет за собой рост нагрузки на системы здравоохранения и социальной защиты населения;

– следствием сверхсмертности мужчин станет постоянно нарастающая диспропорция в структуре населения области и, соответственно, усложнение положения семей;

– снижение миграционного прироста, характер существующих стихийных миграционных процессов не отвечают экономическим и политическим интересам региона и будут способствовать возникновению острого дефицита рабочей силы.

Ясно, что демографические проблемы необходимо решать, выстраивать государственную демографическую политику, направленную на регулирование и стимулирование естественного и миграционного прироста, продолжительности жизни населения, с учетом необходимости повышения качества жизни.

Список литературы

[1] Домрачева Т.В. Демография : учебное пособие : [16+] / Т.В. Домрачева, В.П. Шалаев ; Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический университет, 2018. 80 с. : табл. [Электронный ресурс]. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486992>. (дата обращения: 29.07.2022).

[2] Экономическая безопасность : учебник / В.Б. Мантусов, Н.Д. Эриашвили, Е.И. Кузнецова [и др.] ; под ред. В.Б. Мантусова, Н.Д. Эриашвили ; Российская таможенная академия. // 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2021. – 433 с. : схем., табл, ил. [Электронный ресурс]. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682412>. (дата обращения: 09.08.2022).

[3] Итоги социально-экономического развития Кемеровской области – Кузбасса за 2021 год (презентация) [электронный ресурс] / Администрация Правительства Кузбасса [Электронный ресурс]. – URL: <https://ako.ru/> (дата обращения: 29.07.2022).

[4] Ожидаемая продолжительность жизни при рождении по субъектам Российской Федерации за 2019, 2020 и 2021 гг.

[электронный ресурс] / Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – URL: <https://rosstat.gov.ru>. (дата обращения: 29.07.2022).

[5] Статистический сборник «Кузбасс в цифрах» (оперативные данные) [электронный ресурс] / Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области – Кузбассу [Электронный ресурс]. – URL: <https://kemerovostat.gks.ru>. (дата обращения: 29.07.2022).

Bibliography (Transliterated)

[1] Domracheva T.V. Demography: textbook: [16+] / T.V. Domracheva, V.P. Shalaev; Volga State Technological University. – Yoshkar-Ola: Volga State Technological University, 2018. 80 p. : tab. [Electronic resource].

[2] – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486992>. (date of access: 07/29/2022).

[3] Economic security: textbook / V.B. Mantusov, N.D. Eriashvili, E.I. Kuznetsova [and others]; ed. V.B. Mantusova, N.D. Eriashvili; Russian Customs Academy. // 5th ed., revised. and additional – Moscow: Unity-Dana, 2021. 433 p. : diagrams, tables, illustrations. [Electronic resource]. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682412>. (date of access: 08/09/2022).

[4] Results of the socio-economic development of the Kemerovo region – Kuzbass for 2021 (presentation) [electronic resource] / Administration of the Government of Kuzbass [Electronic resource]. – URL: <https://ako.ru/> (date of access: 07/29/2022).

[5] Life expectancy at birth by constituent entities of the Russian Federation for 2019, 2020 and 2021 [electronic resource] / Federal State Statistics Service [Electronic resource]. – URL: <https://rosstat.gov.ru/> (date of access: 07/29/2022).

[6] Statistical collection "Kuzbass in figures" (operational data) [electronic resource] / Territorial body of the Federal State Statistics

Service for the Kemerovo region – Kuzbass [Electronic resource]. – URL: <https://kemerovostat.gks.ru/> (date of access: 07/29/2022).

© Г.И. Ширшова, Н.В. Кудреватых, 2022

Поступила в редакцию 08.09.2022

Принята к публикации 31.08.2022

Для цитирования:

Ширшова Г.И., Кудреватых Н.В. Оценка угроз в демографической сфере и их влияние на экономическую безопасность в Кемеровской области // Инновационные научные исследования. 2022. № 9-1(21). С. 192-207. URL: <https://ip-journal.ru/>